

المتناول الغذائي من البيض وتأثيره على النمو وعلى تراكيز الكولين والبيتائين البلازمية لدى أطفال سوريين
بعمر 1-5 سنوات

Dietary intake of eggs and its effect on growth and choline and betaine plasma concentration in Syrian children aged 1-5

محمد راضي محمد مرهف عدي*¹، ريماء عبيد²، سحر زهير الشماخ¹

Mohammad Radi Mohammad Mourhaf Adi*¹, Rima Obeid², and Sahar Zuhair Chamaa¹

¹ قسم الكيمياء الحيوية والأحياء الدقيقة، كلية الصيدلة، جامعة دمشق، سورية

² قسم الكيمياء السريرية والطب المخبري، المشفى الجامعي، جامعة السارلاند، ألمانيا

¹ Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of Pharmacy, Damascus University, Syria

² Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, University Hospital of the Saarland, Homburg/Saar, Germany

المخلص Abstract:

المقدمة: تلعب التغذية دوراً هاماً في توفير العناصر الأساسية اللازمة لعملية الابتداء أثناء مراحل النمو عند الأطفال، سواءً كان ذلك بتأمين المغذيات الكبرى macronutrients مثل البروتينات والسكريات والدهن أو المغذيات الصغرى micronutrients كالمعادن والفيتامينات، وأحد أهم هذه المغذيات الصغرى هو الكولين ومستقلبه البيتاين اللذان يشكلان عنصران من مسلك استقلاب مجموعة وحيدة الكربون one carbon metabolism، يمثل البيض أحد أهم هذه الأغذية وأكثرها شيوعاً ووفرة، ويعتبر مصدراً هاماً للعديد من المغذيات الكبرى والدقيقة بما فيها الكولين، كما تؤكد العديد من الدراسات على أهمية الاعتماد عليه في التغذية التكميلية بمراحل مبكرة.

قمنا بدراستنا بتحري تأثير نمط التغذية وخاصة تواتر تناول البيض على النمو لدى مجموعة أطفال سوريين وعلى توافر عناصر مسلك استقلاب مجموعة وحيدة الكربون المتمثل منها بالكولين والبيتائين. وجدنا ارتباطاً بين زيادة تناول البيض لدى الأطفال السوريين وزيادة النمو الطولي، كما لوحظ زيادة مستويات الكولين لدى الأطفال عندما كان تناول البيض بشكل شبه يومي (أكثر من 3 بيضات أسبوعياً) في حين لم تتأثر مستويات البيتاين.

المواد والطرائق: تم إجراء دراسة مقطعية عرضية cross-sectional study على 344 من الأطفال السوريين بأعمار 1-5 سنوات، وقد تم إجراء استبيان لتحري طبيعة المتناول الغذائي وتواتر تناول البيض، كما أجريت لهم قياسات بشرية، وترافق ذلك مع أخذ عينات دموية لتحري المستويات البلازمية للكولين والبيتائين الذي تم باستخدام تقنية الاستشراب السائل العالي الأداء المقترن بمقياس الطيف الكتلي الترادفي Ultra-high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry.

النتائج: ترافق زيادة تناول البيض مع زيادة في النمو الطولي HAZ (الطول بالنسبة للعمر Height-for-age z score) لدى الأطفال وخاصة عند كون المتناول بيضتين فأكثر أسبوعياً، كما ترافق زيادة المتناول من البيض مع ارتفاع في مستويات الكولين البلازمية لدى الأطفال اللذين كان لديهم متناول بيض أكثر من ثلاث بيضات اسبوعياً أو بشكل شبه يومي، وذلك دون ارتفاع في مستويات البيتاين البلازمية.

الاستنتاجات: إن زيادة تناول البيض تدعم النمو لدى الأطفال وخاصة النمو الطولي والوزني، حيث ترافق زيادة المتناول من البيض مع ارتفاع مناسب النمو الطولي (HAZ)، كما ترافق ذلك مع ارتفاع الكولين لدى الأطفال مع زيادة تناول البيض بشكل شبه يومي، ويدعم ذلك أهمية البيض كمصدر غذائي غني بالمغذيات والتي من أهمها الكولين الذي يساهم في دعم النمو.

Background: Nutrition plays an important role in providing the essential elements needed for the anabolism process during the growth stages of children, whether by providing macronutrients such as proteins, lipids, and carbohydrates, or micronutrients such as minerals and vitamins. One of the most important micronutrients is choline and its metabolite betaine, which are essential elements of the one-carbon metabolism pathway. Eggs are one of the most important, and commonly used foods, and are considered an important source of many macronutrients and micronutrients, including choline. Many studies confirm the importance of relying on it in supplementary nutrition at early stages. **Our study** investigated the effect of the nutritional pattern, especially egg intake, on growth in a group of Syrian children and on the availability of elements of the one-carbon metabolism pathway, including choline and betaine. We found a link between increased egg intake in Syrian children and increased linear growth. It was also noted that choline levels increased in children when egg intake was almost daily (more than 3 eggs per week), while betaine levels were not affected.

Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted on 344 Syrian children aged 1-5 years. A questionnaire was conducted to investigate the nature of food intake and frequency of egg consumption. They also underwent anthropometric measurements, and blood samples were taken to investigate plasma levels of choline and betaine, which was done using Ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry.

Results: Increased egg intake was associated with an increase in linear growth Height-for-age (HAZ) in children, especially when consuming two or more eggs per week. Increased egg intake was also associated with an increase in plasma choline levels in children who had an egg intake of more than three eggs per week or almost daily, without an increase in plasma betaine levels.

Conclusions: Increasing egg intake supports growth in children, especially linear and weight growth, as increased egg intake was accompanied by an increase in linear growth (HAZ), and this was accompanied by an increase in choline in children with an increase in egg intake almost daily, and this supports the importance of eggs as a food source rich in nutrients, and one of the most important of which is choline, which contributes to supporting growth.

الكلمات المفتاح: Key words

البيض، النمو، النمو الطولي، التقزم، الكولين، البيتاين، التغذية، الأطفال

Egg, growth, linear growth, stunting, choline, betaine, nutrition, children

المقدمة Introduction

يعتبر النمو سمة مميزة لمرحلة الطفولة وصولاً لسن البلوغ، وتؤثر العديد من السبل الحيوية على النمو المبكر، كما يؤثر في ذلك كفاية المتناول الغذائي واستقلاب المغذيات الأساسية [1]. يعدُّ التقزم stunting وهو فشل في النمو الطولي، أحد أهم اضطرابات النمو الناتجة عن سوء التغذية المزمن، ويعرّف وفقاً لمنظمة الصحة العالمية بأنه انخفاض الطول بالنسبة للعمر Height-for-age z score HAZ بمعدل أقل من انحرافين

معياريين ($HAZ < -2 SD$) وذلك حسب مقاييس ومخططات منظمة الصحة العالمية [2]، ويعتبر أفضل مؤشر إجمالي حول سوء التغذية المزمن لدى الأطفال وخاصة بعمر أقل من خمس سنوات. وهو ظاهرة واسعة الانتشار حيث يشير أحدث تقرير لمنظمة الأغذية العالمية إلى ارتفاع نسبته في سوريا عام 2022 إلى 27.9% [3] وعالمياً 22% [4]، في حين كانت النسبة وفق إحصائية رسمية للمكتب المركزي للإحصاء عام 2009 لا تتجاوز 23.3% في سوريا [5] وعالمياً كانت نسبة التقزم

الكولين هو أهم وأكثر المصادر الغذائية غنى بالمغذيات الدقيقة والكبرى الضرورية للنمو [16]. تشير أدلة من الدول ذات الدخل المرتفع إلى أنّ إدخال البيض في التغذية بمراحل الرضاعة لم يساهم في ارتفاع الحساسية والتحسس للبيض بعكس ما كان هو معتقد، مما يشير إلى إمكانية إدخاله في نظام التغذية بأعمار مبكرة تصل لـ 6 أشهر خلافاً للتوصيات السابقة التي كانت توصي بتأخير إدخاله بالنظام الغذائي إلى ما بعد عمر السنتين [16]. تضاربت نتائج العديد من التجارب السريرية حول تأثير البيض على النمو، فقد أشارت تجربة سريرية عشوائية Randomized clinical trial RCT في الإكوادور إلى زيادة في النمو الطولي لدى الأطفال عند تناول البيض (بيضة واحدة يومياً لمدة ستة أشهر) وارتفعت معه مستويات الكولين البلازمية [16], [9] في حين لم تظهر نفس النتيجة لدى ادخال البيض في التغذية لدى الأطفال عند إجراء تجربة سريرية مماثلة في مالوي [19], [18], [17].

افترضنا في دراستنا المقطعية cross-sectional study أنّ زيادة المتناول الغذائي من البيض قد يترافق مع ارتفاع مستويات الكولين البلازمية لدى الأطفال، مما قد يحسّن النمو وخاصة النمو الطولي، لذا كان الهدف من الدراسة التحري عن تأثير زيادة تواتر المتناول من البيض على النمو وتوافر الكولين لدى أطفال الدراسة.

المواد والطرق Materials and Methods

كان نمط الدراسة مقطعية cross-sectional study، حيث شملت الدراسة 344 طفلاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من المراجعين لثلاثة مراكز صحية، يقع مركزان منهما ضمن مدينة دمشق ويتبعان لجمعية تنظيم الأسرة السورية Syrian Family Planning Association SFPA، أمّا المركز الثالث فهو ضمن العيادات الشاملة الحكومية بمدينة حماه. تمت عملية الاعتيان خلال الفترة الواقعة بين حزيران 2020 وشباط 2021. وقد حاز البحث مسبقاً خلال تسجيله على موافقة اللجنة الأخلاقية في جامعة دمشق (رقم 10 أ.خ تاريخ 2019/7/23)، وتضمنت معايير الاشتمال لأطفال الدراسة inclusion criteria: أن يكون الطفل بعمر ما بين 1-5 سنوات، ويتمتع بصحة جيدة ظاهرياً. أمّا معايير الاستبعاد exclusion criteria فتضمنت: وجود مرض حاد أو مزمن مشخص أثناء الاعتيان، كالتهاب اللوزتين

24.8% أي كان من بين كل أربع أطفال هناك طفل واحد متقرّم [6]. يملك التقرّم العديد من النتائج السلبية على الفرد والمجتمع، وتأخر النمو الإدراكي والنفسي، وارتفاع خطورة الوفيات لدى الأطفال، وارتفاع معدّل الإصابة بالأمراض التنكسية والمزمنة بعد البلوغ، وانخفاض الناتج الاقتصادي على مستوى المجتمع [7]. يعتبر الكولين أحد أهم المغذيات الدقيقة الأساسية، فهو ضروري لعمليات التخليق الحيوي للفوسفوليبيدات، واصطناع وسلامة الأغشية الخلوية، وكذلك تصنيع الأستيل كولين الناقل العصبي الهام لعمل الجملة العصبية المركزية. كذلك يتحول الكولين إلى البيتاين وهو بدوره ذو أهمية كمعطٍ للمثيل في مسلك استقلاب مجموعة الكربون الوحيد one-carbon metabolism، حيث يقوم بمثيلة الهوموسيسنتين ليتحول إلى الميثيونين وبدوره إلى S-adenosyl methionine SAM وهو المعطي العام للمثيل، وذلك ضمن تفاعلات مثيلة لطيف واسع من الركائز الحيوية الهامة مثل الـ DNA, RNA والبروتينات والدم. كما يلعب البيتاين دور حليلة osmolyte [8]. وتشير العديد من الدراسات إلى أهمية الكولين في النمو لدى الأطفال، فقد ترافقت مستويات الكولين المرتفعة مع تحسّن في النمو في دراسات متعددة [11], [10], [9]، وبالرغم من أنّ الكولين يتم تصنيعه بشكل متجدد de novo داخل جسم الإنسان، إلا هذا التصنيع لا يلبّي حاجات الجسم، ليجعل ذلك من الكولين أحد المكونات الأساسية الواجب توفيرها في الغذاء [13], [12]، ويقدر المتناول الكافي اليومي أو الجرعة الموصى بها (Adequate Intake AI) 200 ملغ/اليوم للأطفال بعمر 1 - 3 سنوات و250 ملغ/اليوم للأطفال بعمر 4 - 8 سنوات [14]، وتتراوح القيم البلازمية المرجعية للكولين ما بين 7 - 20 µmol/L [15].

تعتبر الأغذية الحيوانية من أكثر المصادر الغذائية غنىً بالكولين وبشكل خاص: الكبد (399 ملغ/100غ)، البيض (225 ملغ/100غ)، اللحوم (100 ملغ/100غ لحم الخروف)، ومن المصادر النباتية الغنية بالكولين جنين القمح wheat germ، وفول الصويا المجففة والحمص (42.8 ملغ/100غ) [15]. لذا يعتبر البيض أحد أغنى المصادر الغذائية بالكولين (بيض الدجاج باعتباره أكثر شيوعاً) وهو يمثل كغيره من الأغذية كالحليب والحبوب أحد أهم مصادر التغذية الشاملة، ويساهم بدعم النمو والتطور لدى الأطفال، ويعدّ مصدراً غذائياً مركزاً، وبالإضافة إلى

كان عدد العينات الكافية والصالحة لإجراء المقاييسات 333 عينة، حيث استُخدمت لقياس الكولين والبيتاينين تقنية الاستشراب السائل العالي الأداء المقترن بمطياف الكتلة الرباعي الأقطاب (UPLC-MS/MS, Waters Corporation, Milford, MA, USA) حيث تم وصف الطريقة بالتفصيل في نشرة علمية [20] وبشكل مقتضب: تم تجريد بروتينات البلازما لحجم 100 µl من العينات والشواهد و7 عيارات لكل من الكولين (0، 0.3، 0.6، 1.5، 7.5، 15، 60) µmol/L والبيتاينين (0، 0.5، 1، 2.5، 12.5، 25، 100) µmol/L، وذلك عن طريق إضافة 300 µl من الأسيونتريل البارد (cold acetonitrile الحاوي على كلور البيتاين d9 الموسوم d9-betaine chloride و كلور الكولين d9 الموسوم d9-choline chloride باعتبارها عيارات داخلية (Sigma-Isotec, Aldrich, Munich, Germany) بعد المزج تم تنقيت العينات لمدة 5 دقائق بقوة 10000 x g ثم نُقل السائل الطافي إلى قوارير زجاجية vials حيث تمت المقاييسات باستخدام UPLC-MS/MS، تم فصل العينات على عمود Acquity UPLC BEH HILIC (أبعاده 100 ملم x 2.1 ملم: أبعاد الجزيئات 1.7 µm) وتم ضبط حرارة العمود على 30 [21].

الدراسة الإحصائية **Statistical study**:

بعد إجراء استبيان لكل طفل أدخلت البيانات في جداول على برنامج Microsoft Excel 365 ثم استخدم برنامج الحزمة الإحصائية SPSS لإجراء كامل التحليل الإحصائي للبيانات، تم عرض البيانات باستخدام الوسيط والنسب المئوية (median, 10th, 90th percentiles) وذلك بالنسبة للمتغيرات المستمرة كالعمر والمتوسط \pm SD الانحراف المعياري لقيم الكولين والبيتاينين، أما بالنسبة للمتغيرات الفئوية كالجنس وفئات المتناول من البيض والتقرم فقد تم عرضها بالعدد المطلق (n) والتواتر النسبي (%). استخدم فحص التوزيع الطبيعي للمتغيرات المستمرة باستخدام اختبار Kolmogorov-Smirnov، لم تكن قيم الكولين والبيتاينين تتبع التوزيع الطبيعي، لذا تم استخدام القيم اللوغاريتمية لها Log10 في التحليل الإحصائي.

لقياس فرق تناول البيض وتأثيره على النمو قُسم في البداية جميع أطفال الدراسة حسب تناول البيض إلى خمس مجموعات وذلك حسب عدد البيضات المتأولة عادةً خلال الأسبوع، وذلك وفق أي طريقة طهي كانت مستخدمة (سلق - قلي) إلى ($1 >$) أقل

أو اسهال حاد أو ترفع حروري، أو اضطراب هرموني. وقد تم الحصول على الموافقة المستتيرة من ذوي الطفل لدى قبول الطفل في الدراسة، كما تم إجراء استبيان يتضمن البيانات التفصيلية من ذوي الأطفال التي شملت معلومات مفصلة حول تاريخ الحمل وظروفه كطول فترة الحمل وطبيعة تغذية الأم أثناءه وطبيعة الولادة (طبيعية أو قيصرية)، وظروف الرضاعة من حيث كونها طبيعية أو صناعية وفترة استمرارها، وتغذية الطفل من حيث شهيته وتواتر الوجبات وطبيعتها وكان التركيز من الناحية التغذوية على تواتر المتناول من البيض أسبوعياً، كما تم الاستفسار حول التاريخ الطبي للطفل، وإصابته بالعدوى وتواترها، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية حول الخلفية الاجتماعية والاقتصادية كظروف السكن والدخل التقريبي للعائلة، والمستوى التعليمي للأبوين، وقياسات الطول والوزن للأم بشكل خاص. تبع ذلك إجراء القياسات البشرية anthropometric measurements التي شملت الطول مقدراً بالسنتيمتر cm مقرباً لأقرب فاصلة عشرية 0.1 وباستخدام لوح خاص سواء الطول مستلقياً recumbent height للأطفال تحت السنتين، أو الطول واقفاً standing height للأطفال أكبر من سنتين، وتم قياس الوزن باستخدام ميزان رقمي مقدراً بالكيلوغرام kg مقرباً لأقرب فاصلة عشرية 0.1، كما تم قياس محيط أعلى منتصف الذراع Middle Upper Arm Circumference MUAC بالسنتيمتر ومحيط الرأس، وبعد العودة لمخططات النمو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية WHO [2] تم استخراج مناسب النمو لدى أطفال الدراسة المتمثلة بالطول بالنسبة للعمر HAZ Height-for-age z score والوزن بالنسبة للعمر WAZ Weight-for-age z score والوزن بالنسبة للطول WHZ Weight-for-height z score ومشعر كتلة الجسم Body Mass Index BMI.

تبع ذلك سحب عينة دموية عشوائية على انابيب تحوي مضاد تخثر EDTA، تبعه تنقيت العينة للحصول على البلازما وفصلها وتقسيمها إلى قسائم aliquots وحفظها في المجمدة -80 لحين إجراء المقاييسات، حيث تم شحن قسيمات البلازما وفي ظروف شحن بالتبريد إلى المخبر البحثي في المشفى الجامعي لجامعة السارلاند بألمانيا.

مقاييس الكولين والبيتاينين Choline and Betaine assay

measurements الكاملة للطفل (طول - وزن - محيط منتصف أعلى الذراع MUAC Middle Upper Arm Circumference - محيط الرأس) ثم استنتاج مناسب النمو منها (الطول بالنسبة للعمر HAZ - الوزن بالنسبة للعمر WAZ - الوزن بالنسبة للطول WHZ - مؤشر كتلة الجسم BMI) وذلك بعد العودة لمخططات النمو المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية WHO (الجدول 2).

كان المتناول الغذائي لأطفال الدراسة متقارباً بالإجمال ويعتمد بشكل كبير على المصادر النباتية التي غالباً هي الحبوب والبقوليات مثل (القول - الحمص - الفلافل - الخبز - الزعتر) وهي غالباً مصادر فقيرة بالنسبة لمحتواها من الكولين، أما بالنسبة للمصادر الغذائية الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والدجاج والكبد والتي هي غنية بالكولين، فكان المتناول منها نادراً إن لم يكن معدوم غالباً وذلك بسبب كون غالبية الأطفال من بيئة فقيرة يضاف لذلك تردي الأوضاع الاقتصادية العامة خلال فترة إجراء الدراسة، لذلك كان هدف الدراسة تقصي دور اختلاف المتناول من البيض على النمو وتراكيز الكولين لدى أطفال الدراسة باعتباره مصدر غني بالكولين يمكن اعتماده كمصدر.

وفقاً لحالة التقرّم كان عدد الأطفال المتقرّمين في الدراسة أي اللذين لديهم (HAZ > 2) هو 110 (32%) وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة معدلات التقرّم العالمية، وعدد الأطفال اللذين لديهم وزن (WAZ > 2) هو 56 (16.3%). لدى السؤال اثناء إجراء الاستبيان من الأهل حول طبيعة المتناول الغذائي والعادات الغذائية للأطفال، كان التركيز حول المتناول الأسبوعي المعتاد للبيض، فكان السؤال ما هو عدد البيضات التي يتناولها الطفل عادةً خلال فترة أسبوع، بحيث قسّم الأطفال وفق ذلك إلى مجموعات كما في (الجدول 3). يمكن ملاحظة أنّ الأطفال اللذين يتناولون البيض بمقدار غير كافي (بيضة على الأكثر خلال الأسبوع) هو 173 (48.8%) أي أقل من النصف من مجمل أطفال الدراسة.

من بيضة أسبوعياً - (1) بيضة واحدة أسبوعياً - (2) بيضتان اسبوعياً - (3) ثلاث بيضات - (<3) أكثر من ثلاث بيضات أو بشكل شبه يومي). ثم تمت مقارنة تأثير تناول البيض على النمو وفقاً لمجموعي النمو الطولي (الأطفال المتقرّمين - والأطفال غير المتقرّمين).

كانت الاختبارات الإحصائية المستخدمة تحليل التباين وحيد الاتجاه ANOVA ومعامل الارتباط spearman، اعتبر مجال الثقة confidence interval مساوياً 95% وبقيمة دلالة إحصائية تكافئ $\alpha = 0.05$ (P=0.05).

النتائج Results

بلغ عدد الأطفال المشاركين بالدراسة 344 (193 أنثى، 151 ذكر) تم اختيارهم من ضمن عيادات الترصد التغذوي المرفقة بثلاثة مراكز صحية، كان أول مركزين يقعان في دمشق يتبعان لجمعية تنظيم الأسرة السورية SPFA حيث كان أول مركز يقع بحي الشاغور والمركز الآخر في حي باب مصلى، أما المركز الثالث فهو ضمن مجمع العيادات الشاملة الحكومية بمدينة حماه (الجدول 1).

الجدول (1): معلومات وصفية لأطفال الدراسة (N=344) من حيث توزيع الجنس وعدد الأطفال من كل مركز

العدد (النسبة%)	
193 (56.1%)	الإناث
151 (43.9%)	الذكور
عدد الأطفال (النسبة المئوية)	اسم العيادة
48 (14%)	عيادة الشاغور
189 (54.9%)	عيادة باب مصلى
107 (31.1%)	العيادات الشاملة ب حماه

بعد ملء استبيان بالبيانات المطلوبة للدراسة وأخذ الموافقة المستنيرة، تم إجراء القياسات البشرية anthropometric

إذا قسّمنا أطفال الدراسة وفقاً لتناول البيض إلى مجموعة تتناول البيض بشكل واضح وملحوظ إي عندما يكون المتناول أكثر من بيضتين بالأسبوع، ومجموعة بالكاد تتناول البيض أو لا تتناول البيض أبداً إي أقل من بيضتين بالأسبوع، نلاحظ أن نسبة الأطفال اللذين يكونون متقرّمين ولا يتناولون مقدار كافي من البيض أسبوعياً 59% (41% منهم يتناولون مقدار كافي من البيض)، وهي تفوق الأطفال غير المتقرّمين 46.1% (53.9% يتناولون مقدار كافي من البيض) أي بعبارة أخرى يتناول الأطفال المتقرّمين عدد أقل من البيض مما يتناوله غير المتقرّمين. (P=0.0002).

الجدول (4): المتناول الغذائي من البيض في مجموعتي الأطفال وفق حالة التقزم (أطفال متقرّمين - أطفال غير متقرّمين)

مجموعة	مجموعة	جميع	عدد البيضات المستهلكة أسبوعياً
الأطفال غير المتقرّمين (n=234)	الأطفال المتقرّمين (n=110)	أطفال الدراسة	
العدد (النسبة%)			
60	38	98	> 1 (أقل من بيضة/أسبوع)
(%25.6)	(%34.5)	(%28.5)	
48	27	75	1
(%20.5)	(%24.5)	(%21.8)	
37	17	54	2
(%15.8)	(%15)	(%15.7)	
40	15	55	3
(%17.1)	(%13.6)	(%16)	
49	13	62	< 3 (أكثر من 3 بيضة/أسبوع أو بشكل شبه يومي)
(%20.9)	(%11.8)	(%18)	

ويُدمع ما سبق حول دراسة تأثير تناول البيض على النمو مقارنةً منسب الطول بالنسبة للعمر HAZ (فرق متوسط) وكذلك منسب الوزن بالنسبة للعمر WAZ (فرق متوسط) بين مجموعات تناول البيض في أطفال الدراسة، باستخدام اختبار ANOVA حيث كانت النتائج كما في (الجدولين 5 و6)، كما تمّت دراسة علاقات

الجدول (2): العمر والقياسات البشرية لأطفال الدراسة (N=344)

الوسيط (10 th , 90 th)		(Percentiles)	
العمر (أشهر)	30.5	(54, 16)	
الطول (سم)	86.5	(101.5, 74)	
الطول بالنسبة للعمر HAZ	1.54-	(-2.93, 0.01)	
الوزن (كغ)	11.8	(15.7, 8.5)	
الوزن بالنسبة للعمر WAZ	1.03-	(-2.36, 0.13)	
الوزن بالنسبة للطول WHZ	0.17-	(-1.36, 1.06)	
MUAC (سم)	14.9	(16.4, 13.5)	
BMI (كغ/م ²)	15.5	(17.1, 14)	
محيط الرأس (سم)	47.5	(50.3, 44.8)	

الجدول (3): توزيع الأطفال بمجموعات حسب عدد البيضات المستهلكة أسبوعياً

عدد الأطفال (النسبة%)	عدد البيضات المستهلكة أسبوعياً
98 (28%)	> 1 (أقل من بيضة)
75 (21.8%)	1
54 (15.7%)	2
55 (16%)	3
62 (18%)	< 3 (أكثر من 3 أو بشكل شبه يومي)

دراسة تأثير تناول البيض على النمو والقياسات البشرية anthropometric measurements:

لدى دراسة النمو الطولي تمّ تقسيمهم لمجموعتين وفقاً لحالة التقزم stunting إلى:

مجموعة الأطفال المصابين بالتقرّم: كان لديهم الطول بالنسبة للعمر HAZ > -2، وعدد أطفال هذه المجموعة 110 (32%). مجموعة الأطفال طبيعيي النمو الطولي: جميع الأطفال اللذين كان لديهم HAZ < -2، حيث بلغ عددهم 234 (68%). وتمّ تقسيم كل مجموعة منهم لشرائح وفقاً للمتناول من البيض كما يوضّح ذلك (الجدول 4)

تناول البيض ($R=0.144$, $P=0.008$) ويدعم ذلك اختبار ANOVA حول التأثير الإيجابي لزيادة تناول البيض على النمو متمثلاً بتحسّن الطول والوزن للعمر مع زيادة تناول البيض.

الجدول (6): فرق الوزن بالنسبة للعمر WAZ بين الأطفال وفقاً للمتناول الأسبوعي من البيض

الفرق بين مجموعتي تناول البيض الأسبوعي	فرق متوسط WAZ	P*
< 3 أكثر من 3 بيضات أو شبه يومي	0.36+	0.021
> 1 أقل من بيضة	0.33+	0.047
< 3 بيضة/أسبوع	0.28	0.08
> 1 أقل من بيضة	0.25	0.14
< 2 بيضة/أسبوع	0.08	0.58
> 1 أقل من بيضة	0.05	0.75

P*: الدلالة الإحصائية لاختبار ANOVA

دراسة تأثير تناول البيض على قيم الكولين

تمّ قياس مستويات كل من الكولين والبيتاين لدى 333 طفل حيث لم تكن العينة المسحوبة كافية لدى باقي الأطفال (11 طفل) لإجراء المقاييسات، وكانت القيم بدلالة المتوسط \pm SD بالنسبة للكولين $7 \pm 11.1 \mu\text{mol/L}$ وقيم البيتاين $28.1 \pm 74.7 \mu\text{mol/L}$ كما يوضح ذلك (الجدول 7)

الجدول (7): قيم الكولين والبيتاين لدى أطفال الدراسة (n=333)

المتوسط \pm SD	(Min, Max)
$7 \pm 11.1 \mu\text{mol/L}$	(1.6 - 51.1)
$28.1 \pm 74.7 \mu\text{mol/L}$	(42.1, 112.8)

ارتباط بين تناول البيض و HAZ و WAZ باستخدام معامل الارتباط سبيرمان Spearman. فلدى تطبيق اختبار ANOVA كان هناك زيادة يعتد بها إحصائياً لصالح ارتفاع متوسط HAZ لدى كل من مجموعة الأطفال اللذين يتناولون ثلاث بيضات أسبوعياً وأكثر من ثلاث بيضات بالأسبوع عن مجموعات الأطفال اللذين كان متناول البيض لديهم غير كافي (أقل من بيضة بالأسبوع- بيضة بالأسبوع) كما هو موضح بـ (الجدول 5) بينما لم يعطي تناول بيضتين أسبوعياً فارق يعتد به إحصائياً بمتوسط HAZ.

الجدول (5): فرق الطول بالنسبة للعمر HAZ بين الأطفال وفقاً للمتناول الأسبوعي من البيض

الفرق بين مجموعتي تناول البيض الأسبوعي	فرق متوسط HAZ	P*
< 3 أكثر من 3 بيضات أو شبه يومي	0.60+	0.001
> 1 أقل من بيضة	0.69+	0.001
< 3 بيضة/أسبوع	0.51+	0.008
> 1 أقل من بيضة	0.60+	0.003
< 2 بيضة/أسبوع	0.2	0.28
> 1 أقل من بيضة	0.3	0.14

* P: الدلالة الإحصائية لاختبار ANOVA

عند مقارنة الوزن بالنسبة للعمر WAZ بعد تطبيق ANOVA لم نشاهد زيادة بمتوسط WAZ إلا عندما كان المتناول أكثر من ثلاث بيضة/أسبوع عن مجموعتي تناول غير الكافي (> 1 , > 1 بيضة/أسبوع) (الجدول 6) لم يكن هناك فوارق يعتد بها إحصائياً بين مجموعات تناول البيض على مستوى باقي مناسب النمو سواء الوزن للطول WHZ ومشعر كتلة الجسم BMI ومحيط الرأس و MUAC، حيث كانت الدلالة الإحصائية دائماً ($P < 0.05$). عند دراسة علاقات ارتباط تناول البيض مع مناسب النمو وجدنا ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين HAZ وزيادة تناول البيض ($R=0.216$, $P=0.0004$) وبين WAZ وزيادة

الجدول (9): فرق قيم الكولين البلازمية بين مجموعات المتناول الغذائي من البيض

p*	فرق متوسط الكولين	الفرق بين مجموعتي تناول البيض الأسبوعي
0.031	2.47+	> 1 أقل من 3 (أكثر من 3 بيضات/أسبوع)
0.021	2.8+	1 أو بشكل شبه يومي
0.30	1.2-	> 1 أقل من 3 بيضة/أسبوع
0.46	0.9-	1
0.97	0.04	> 1 أقل من 2 بيضة/أسبوع
0.77	0.36	1 بيضة/أسبوع

P* : الدلالة الإحصائية لاختبار ANOVA

المناقشة Discussion

شملت الدراسة الحالية ذات النمط المقطعي عينة من 344 طفلاً تراوحت أعمارهم بين 1 - 5 سنة حيث تتميز هذه المرحلة بالنمو السريع، كان من بينهم 110 طفلاً (32%) لديهم تقزم، و56 طفلاً (16%) لديهم انخفاض بالوزن *underweight*، يمكن ملاحظة أنّ نسبة التقزم (32%) مرتفعة نسبياً وحيث أنّ التقزم يعبر عن سوء تغذية مزمن، لذا فإنّ ارتفاع التقزم يعكس تراجع الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية في الفترة الأخيرة في سورية وما ينتج عنه من تراجع التغذية.

عند دراسة طبيعة المتناول الغذائي كان التركيز على كمية المتناول من البيض وذلك بتقدير المتناول منه أسبوعياً، كما تمّ مقايسة الواسمات الكيميائية (الكولين - البيتاين).

لاحظنا أنّ زيادة تناول البيض ترافق مع تحسن النمو على مستوى النمو الطولي بارتفاع الطول بالنسبة للعمر HAZ عندما ازداد تناول البيض بمعدل ثلاث بيضات وأكثر خلال الأسبوع، كما ازداد الوزن للعمر WAZ عندما كان المتناول من البيض أكثر من ثلاث بيضات في الأسبوع أي بشكل شبه يومي، يتفق ذلك مع العديد من الأبحاث السابقة، حيث تؤكد العديد من الدراسات على أهمية البيض كمصدر غذائي غني بالعديد من المغذيات

وكانت القيم الكولين والبيتاين بين مجموعات المتناول الغذائي من البيض كما هي مبينة بـ (الجدول 8) .

لدى اجراء اختبار ANOVA لكل من الكولين والبيتاين، ومقارنة قيم الكولين بالنسبة لتناول البيض بين المجموعات ارتفعت قيم الكولين فقط عند تناول أكثر من ثلاث بيضات أسبوعياً فكانت $10.3 \pm 13.4 \mu\text{mol/L}$ عن باقي الفئات، بينما لم نشاهد أي فرق إحصائي لأقل من ذلك بالنسبة للمتناول من البيض، كما يوضح ذلك (الجدول 9).

عند المقارنة لقيم البيتاين ونسب البيتاين للكولين بالاعتماد على اختبار ANOVA لم نشاهد أي فرق يعتد به إحصائياً مع الاختلاف بالمتناول من البيض، حيث كانت دائماً ($P < 0.05$). وكذلك الأمر لدى دراسة علاقات ارتباط تناول البيض مع كل من الكولين والبيتاين باستخدام معامل الارتباط Spearman لم نجد أي ارتباط يعتد به إحصائياً حيث كانت دائماً ($P < 0.05$).

الجدول (8): قيم الكولين والبيتاين البلازمية ضمن

مجموعات المتناول الغذائي من البيض

البيتاين $\mu\text{mol/L}$	قيم الكولين $\mu\text{mol/L}$	العدد	مجموعات تناول البيض (بيضة/أسبوع)
المتوسط \pm SD			
			> 1 أقل من 3 بيضة/أسبوع
29.6 \pm 76	6.7 \pm 10.9	94	
29.5 \pm 78.8	5.8 \pm 10.6	72	1
26.1 \pm 74	5.7 \pm 10.9	53	2
22.4 \pm 67.8	4.7 \pm 9.7	53	3
			< 3 أكثر من 3 بيضات/أسبوع
29.7 \pm 74.4	10.3 \pm 13.4	61	

الكبرى macronutrients مثل البروتين والدهم والمغذيات الدقيقة micronutrients مثل فيتامين B12 والكولين والسيلينيوم والفسفور والكالسيوم. وقد أكدت ذلك دراسة مشابهة تمت على أطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحسّن النمو الطولي مع ازدياد تناول البيض كما زاد تناول البيض من العديد من المغذيات لدى الأطفال مثل البروتينات والكولين واللوتين والكرانتين و docosahexaenoic acid (DHA) [11]، كما أكدت ذلك أيضاً تجربةً مضبوطة أجريت في الإكوادور تمّ فيها تزويد أطفال بعمر 6 – 9 أشهر ببيضة واحدة يومياً لمدة ستة أشهر مع مراقبة القياسات البشرية anthropometric measurements حيث تمت المقارنة مع مجموعة شاهدة لم يتم تزويدهم بالبيض، ف لوحظ تحسّن النمو الطولي لدى مجموعة تناول البيض [9].

يعزى تحسّن النمو المرافق لزيادة المتناول من البيض إلى غنى البيض بالمغذيات التي تدعم النمو بشكل عام وبشكل خاص النمو الطولي، حيث تدعم هذه المغذيات الحاجة الملحّة لها في عملية البناء الخلوي وخاصة على مستوى صفيحة النمو، وعلى العكس من ذلك في تجربةٍ أخرى أجريت بمالوي شبيهة بتجربة الإكوادور، لم يحسّن تناول البيض اليومي من النمو الطولي [19] وقد عزى ذلك إلى اختلاف النمط الغذائي السائد في مجتمع العينة، والمعتمد بشكل كبير على التغذية بالأسماك كمصدر غذائي غني بالبروتينات والأحماض الأمينية الداعمة للنمو، وبالتالي لم يقمّ البيض بقيمة غذائية إضافية على النمط الغذائي المتبع مسبقاً.

وحيث أنّ البيض يعتبر كمصدر غذائي هام يدعم النمو ويحسّنه، وقد انعكس ذلك بارتفاع التراكيز البلازمية للكولين دون البيتاين عندما كان متناول البيض بشكل شبه يومي تقريباً، ويدعم ذلك أهمية تقديم البيض ضمن سياق غذاء متنوع ومتكامل للأطفال يضمن الحصول على توازن في مختلف المغذيات التي تدعم النمو والتطور السليم.

الاستنتاجات Conclusions

نلاحظ من خلال هذه الدراسة أن تناول البيض كان قد ترافق مع تحسّن في النمو وخاصة النمو الطولي، في حين لم تتحسن قيم الكولين إلا عند تناول أكثر من ثلاث بيضات/أسبوع.

يمكن اعتبار البيض كمصدر غذائي هام يدعم النمو ويحسّنه، وقد انعكس ذلك بارتفاع التراكيز البلازمية للكولين دون البيتاين عندما كان متناول البيض بشكل شبه يومي تقريباً، ويدعم ذلك أهمية تقديم البيض ضمن سياق غذاء متنوع ومتكامل للأطفال يضمن الحصول على توازن في مختلف المغذيات التي تدعم النمو والتطور السليم.

قائمة الاختصارات List of abbreviations

المقابل في اللغة العربية	المقابل في اللغة الإنكليزية	الاختصار
المتناول الكافي	Adequate intake	AI

وحيث أنّ البيض يعتبر أحد أغنى المصادر الغذائية بالكولين والبيتاين [22] فكان من المتوقع أن يترافق المتناول الزائد من البيض مع ارتفاع مستويات الكولين والبيتاين كما ثبت ذلك في دراسات متعددة [23], [9]، وهذا ما بينته دراستنا حيث ازدادت قيم الكولين مع زيادة تناول البيض، وذلك فقط عندما كان المتناول من البيض أكثر من 3 بيضات/أسبوع، أي فقط كميات شبه يومية من البيض ساهمت برفع قيم الكولين بشكل واضح عن غيره من المجموعات، بينما دون ذلك لم يساهم متناول البيض في زيادة قيم الكولين، يدعم ذلك إلى حد ما أهمية البيض كمصدر غني بالكولين، حيث يعدّ الكولين ضرورياً لتصنيع الفسفوليبيدات الغشائية عبر تصنيع فسفاتيديل الكولين Phosphatidylcholine من خلال سبيل Cytidine

Ethics الموافقة الأخلاقية والموافقة على المشاركة approval and consent to participate

حاز هذا البحث على الموافقة الأخلاقية من قبل لجنة الأخلاقيات الطبية في جامعة دمشق رقم 10 أ.خ تاريخ 2019/7/23

Conflict of interests تضارب المصالح

يصرح المؤلفون أنه لا يوجد تضارب مصالح، وأنه لم يتم قبض أي مبلغ أو أي دعم مادي يمس نتائج وجوه البحث.

Funding التمويل

مُؤَل البحث بدعم من جامعة دمشق و مخبر البحث العلمي لمشفى جامعة السارلاند بألمانيا.

Authors' contributions مساهمات المؤلفين

محمد راضي محمد مرهف عدي: الباحث الرئيسي - كتاب المقالة - إجراء المعايير - إجراء الإحصائيات - المؤلف المراسل

ريما عبيد: المشرف المشارك - ساهمت في الإعداد العلمي للبحث - المساعدة في إجراء المعايير الكيميائية الحيوية للبحث - المساعدة بالدعم العلمي

سحر زهير الشماع: المشرفة الرئيسية على البحث - التوجيه والدعم العلمي

References المراجع

1. M. de Onis *et al.*, "The World Health Organization's global target for reducing childhood stunting by 2025: rationale and proposed actions," *Matern Child Nutr*, vol. 9 Suppl 2, no. Suppl 2, pp. 6–26, Sep. 2013, doi: 10.1111/MCN.12075.
2. "Length/height-for-age." Accessed: Oct. 06, 2022. [Online]. Available: <https://www.who.int/toolkits/child-growth-standards/standards/length-height-for-age>
3. "Global Nutrition Report | Country Nutrition Profiles - Syria." Accessed: Jun. 01, 2023. [Online]. Available: <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/asia/western-asia/syrian-arab-republic/>

مشعر كتلة الجسم	Body Mass Index	BMI
سيثيدين ثنائي الفوسفات-كولين	cytidine-5-diphosphate-choline	CDP-choline
دوكوساهيكزائينو يك حمض	docosahexaenoic acid	DHA
ايثيلين ثنائي الأمين رباعي حمض الخل	Ethylenediaminetetraacetic acid	EDTA
الاستشراب الغازي مع مقياس الطيف الكتلي الترادفي	Gas chromatography tandem mass spectrometry	GC-MS
الدرجة المعيارية للطول بالنسبة للعمر	Height-for-age z score	HAZ
محيط أعلى منتصف الذراع	Middle upper arm circumference	MUAC
تجربة سريرية عشوائية	Randomized clinical trial	RCT
S- ادينوزيل ميثيونين	S-adenosyl Methionine	SAM
جمعية تنظيم الأسرة السورية	Syrian family Planning association	SFPA
الاستشراب السائل العالي الأداء	Ultra Performance liquid Chromatography	UPLC
الاستشراب السائل العالي الأداء المقترن بمقياس طيف الكتلي	Ultra Performance liquid Chromatography Mass Spectrometry	UPLC-MS
الدرجة المعيارية للوزن بالنسبة للعمر	Weight-for-age z score	WAZ
الدرجة المعيارية للوزن بالنسبة للطول	Weight-for-height z score	WHZ

12. "Dietary Reference Values for choline," *EFSA Journal*, vol. 14, no. 8, 2016, doi: 10.2903/J.EFSA.2016.4484.
13. S. H. Zeisel, "Choline: an essential nutrient for humans," *Nutrition*, vol. 16, no. 7–8, pp. 669–671, Jul. 2000, doi: 10.1016/S0899-9007(00)00349-X.
14. C. R. Prelicz and L. M. Lotrean, "Choline intake and its food sources in the diet of Romanian kindergarten children," *Nutrients*, vol. 9, no. 8, pp. 3–9, 2017, doi: 10.3390/nu9080896.
15. I. of Medicine, "Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline," *Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline*, Apr. 1998, doi: 10.17226/6015.
16. L. L. Iannotti et al., "Eggs early in complementary feeding increase choline pathway biomarkers and DHA: a randomized controlled trial in Ecuador," *Am J Clin Nutr*, vol. 106, no. 6, pp. 1482–1489, Dec. 2017, doi: 10.3945/AJCN.117.160515.
17. M. G. Bragg et al., "Plasma Choline Concentration Was Not Increased After a 6-Month Egg Intervention in 6–9-Month-Old Malawian Children: Results from a Randomized Controlled Trial," *Curr Dev Nutr*, vol. 6, no. 2, p. nzab150, Feb. 2022, doi: 10.1093/CDN/NZAB150.
18. M. G. Bragg et al., "The association between plasma choline, growth and neurodevelopment among Malawian children aged 6–15 months enrolled in an egg intervention trial," *Matern Child Nutr*, vol. 19, no. 2, Apr. 2023, doi: 10.1111/mcn.13471.
19. E. L. Prado et al., "Early Child Development Outcomes of a Randomized Trial Providing 1 Egg Per Day to Children Age 6 to 15 Months in Malawi," *J Nutr*, vol. 150, no. 7, pp. 1933–1942, Jul. 2020, doi: 10.1093/JN/NXAA088.
20. S. H. Kirsch, W. Herrmann, Y. Rabagny, and R. Obeid, "Quantification of acetylcholine, choline, betaine, and dimethylglycine in human plasma and urine using stable-isotope dilution ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry," *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, vol. 878, no. 32, pp. 3338–3344, Dec. 2010, doi: 10.1016/j.jchromb.2010.10.016.
21. S. H. Kirsch, W. Herrmann, Y. Rabagny, and R. Obeid, "Quantification of acetylcholine, choline, betaine, and dimethylglycine in human plasma and
4. "Global Nutrition Report." Accessed: Mar. 01, 2023. [Online]. Available: <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/#overview>
5. "The health familial screening in Syrian Arab Republic 2009: The main report about Syrian Families: Central office for statistics, p:146-147, - Google Search." Accessed: Apr. 29, 2022. [Online]. Available: https://www.google.com/search?newwindow=1&client=firefox-b-d&sxsrf=ALiCzsbwr3Q3QZzVJ4_TqY24nJr1Sw9afg:1651218095333&q=The+health+familial+screening+in+Syrian+Arab+Republic+2009:+The+main+report+about+Syrian+Families:+Central+office+for+statistics,+p:146-147,&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjkmPg4rj3AhUvQEEAHbjSA2gQBSgAegQIARAv&biw=1366&bih=643&dpr=1
6. M. de Onis, M. Blössner, and E. Borghi, "Prevalence and trends of stunting among pre-school children, 1990–2020," *Public Health Nutr*, vol. 15, no. 1, pp. 142–148, Jan. 2012, doi: 10.1017/S1368980011001315.
7. S. Thurstans et al., "The relationship between wasting and stunting in young children: A systematic review," no. March, 2021, doi: 10.1111/mcn.13246.
8. A. M. Wiedeman, S. I. Barr, T. J. Green, Z. Xu, S. M. Innis, and D. D. Kitts, "Dietary Choline Intake: Current State of Knowledge Across the Life Cycle," 2018, doi: 10.3390/nu10101513.
9. L. L. Iannotti et al., "Eggs in Early Complementary Feeding and Child Growth: A Randomized Controlled Trial," *Pediatrics*, vol. 140, no. 1, Jul. 2017, doi: 10.1542/PEDS.2016-3459.
10. R. D. Semba et al., "The association of serum choline with linear growth failure in young children from rural Malawi," *American Journal of Clinical Nutrition*, vol. 104, no. 1, pp. 191–197, Jul. 2016, doi: 10.3945/AJCN.115.129684.
11. Y. Papanikolaou and V. L. Fulgoni, "Egg consumption in infants is associated with longer recumbent length and greater intake of several nutrients essential in growth and development," *Nutrients*, vol. 10, no. 6, 2018, doi: 10.3390/nu10060719.

- urine using stable-isotope dilution ultra performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry,” *J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci*, vol. 878, no. 32, pp. 3338–3344, Dec. 2010, doi: 10.1016/j.jchromb.2010.10.016.
22. S. H. Zeisel, M. H. Mar, J. C. Howe, and J. M. Holden, “Concentrations of Choline-Containing Compounds and Betaine in Common Foods,” *J Nutr*, vol. 133, no. 5, pp. 1302–1307, May 2003, doi: 10.1093/JN/133.5.1302.
23. L. Robb, G. Joubert, E. M. Jordaan, J. Ngounda, and C. M. Walsh, “Choline intake and associations with egg and dairy consumption among pregnant women attending a high-risk antenatal clinic in South Africa: the NuEMI study,” *BMC Pregnancy Childbirth*, vol. 21, no. 1, Dec. 2021, doi: 10.1186/s12884-021-04314-2.
24. P. Fagone and S. Jackowski, “Phosphatidylcholine and the CDP–choline cycle,” *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids*, vol. 1831, no. 3, pp. 523–532, Mar. 2013, doi: 10.1016/J.BBALIP.2012.09.009.
25. J. Baron *et al.*, “Short and tall stature: a new paradigm emerges,” *Nat Rev Endocrinol*, vol. 11, no. 12, pp. 736–746, Dec. 2015, doi: 10.1038/NRENDO.2015.165.
26. Z. Li *et al.*, “Choline kinase beta is required for normal endochondral bone formation,” *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects*, vol. 1840, no. 7, pp. 2112–2122, Jul. 2014, doi: 10.1016/J.BBAGEN.2014.03.008.
27. Z. Li, G. Wu, J. N. van der Veen, M. Hermansson, and D. E. Vance, “Phosphatidylcholine metabolism and choline kinase in human osteoblasts,” *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular and Cell Biology of Lipids*, vol. 1841, no. 6, pp. 859–867, Jun. 2014, doi: 10.1016/j.bbalip.2014.02.004.
28. M. Lever and S. Slow, “The clinical significance of betaine, an osmolyte with a key role in methyl group metabolism,” *Clinical Biochemistry*, vol. 43, no. 9, pp. 732–744, Jun. 2010, doi: 10.1016/J.CLINBIOCHEM.2010.03.009.